

**NEMIS TILI IKKINCHI CHET TILI SIFATIDAGI DARSLARDA
MADANIYATLARARO KOMPETENSIYA**

Ernazarov Uchqun

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Nemis tili nazariy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada "Madaniyatlararo kompetensiya" mavzusida o'quvchilar va o'qituvchilar uchun usullar va maslahatlar taqdim etiladi. Ushbu maqolada madaniyatlararo kompetensiyani o'rganish va rivojlantirishning ahamiyati ko'rsatiladi. Maqolada madaniyatlararo kompetensiyani tashkil etish uchun amaliy usullar, o'qituvchi-talaba munosabatlari va qo'llanmalar haqida gaplashiladi. Ushbu maqola, madaniyatlararo kompetensiyani o'rganishda yordam beradi va o'quvchilarni global dunyo bilimlari va o'zaro munosabatlarga tayyorlaydi.

Kalit so'zlar: o'quvchilar, o'qituvchilar, usullar, maslahatlar, rivojlantirish, tashkil etish, amaliy usullar, munosabatlar, global dunyo bilimlari, o'zaro munosabatlar.

Kirish:

Bugungi global dunyoda, globalizatsiya va mazkur unumdorliklar mavjudligida, chet tillarni bilish muhim va qimmatli bo'ladi. Nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida o'rgatish nafaqat o'quvchilarga yangi tilni o'rganish imkoniyatini beradi, balki madaniyatlararo o'zaro munosabat va tushunishda muhim rol o'ynaydigan madaniyatlararo kompetensiyani ham rivojlantiradi. Mazkur tillarni o'rganish kontekstida mazkur tillarga bag'ishlangan madaniyatlararo kompetensiya, boshqa mamlakatlar kulturasining xususiyatlari, norma va qadriyatlarini tushunish va hurmat qilishni o'z ichiga oladi. Nemis tili o'rganish jarayonida madaniyatlararo kompetensiyaning rivojlanishi talabalarni faqat tillarni o'rgatish bilan ta'minlamaydi, balki tilning muhitida turuvchi odamlar kulturasini va odatlari bilan ham yaxshi tanishish va moslashishga yordam beradi. Bu ta'lim, karyeraga va mezhkul'tural

kommunikatsiyaga yangi imkoniyatlar ochadi. Ushbu maqolaning maqsadi nemis tili o'rganishda madaniyatlararo kompetensiyani o'rganish va ahamiyatini o'rganishdir. Biz madaniyatlararo kompetensiyani aniqlash, uni nemis tili o'rganish bilan bog'lash, uning rivojlanishiga ta'sir qiladigan omillarni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, o'qituvchining va o'quvchining madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda o'ynadigan rol va o'quv materiallarining roli va baholash usullarini tahlil qilamiz. Nemis tili o'rganish kontekstida madaniyatlararo kompetensiyani o'rganish, o'qituvchilarga va talabalarga boshqa kulturalarni yaxshi tushunish va tushunishga yordam beradigan, bugungi global dunyoda ta'limning asosiy qismini tashkil etadigan muhim qismidir.

Asosiy qism:

Madaniyatlararo kompetensiya, bir mamlakat kulturasini tushunish, qiymatlarini qabul qilish va o'ziga xos adabiyotlarini o'rganish bilan bog'liq. Bu tushuncha, nemis tili o'rganishda muhim ahamiyatga ega, chunki tilni o'rganishning asosiy maqsadi - boshqa mamlakatlar bilan o'rtacha tartibda muloqot qilishga erishish, ularning kulturasini va qadriyatlarini tushunishga yordam beradi. Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishga asosiy qarashlarga e'tibor berish kerak. Birinchidan, bu, talabalarning o'zining kulturasini tushunish va qadriyatlarini qabul qilishga va butunlay yangi perspektivani ochishga erishishga qaratilgan. Bu, dunyoni boshqarish, muhimotlarni hisobga olish va o'z-o'zidan farqli ko'rinishlarda fikrlashni o'rganishga yordam beradi. Ikkinchidan, madaniyatlararokompetensiyaning rivojlanishi uchun til o'qitish darslarida majburiydir. O'qituvchilar ta'lim jarayonida o'quvchilarga kultura, mazkur tilning ijtimoiy, tarixiy, adabiy va yuqori texnologik aspektlarini o'rgatishga xizmat qilishi kerak. Bu o'quvchilarni boshqalar bilan muloqotda hamda tarjima, munozara va boshqa kommunikatsiya amaliyotlarida mehzi boshqalar bilan mazmunli va samarali muhitda ishlashga tayyorlashadi. Ushbu baho matni orqali, madaniyatlararo kompetensiya, nemis tilini o'rganish jarayonida o'quvchilar uchun muhim va zorunli ko'nikmalardan biri bo'lib chiqadi. Bu talabalar uchun dunyoqarash, barqaror muloqot, ijodiy fikrlash va shaxsiy rivojlanishni ta'minlaydi. Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish uchun bir qator strategiyalar mavjud. Bu strategiyalar

talabalarga mazkur tillarni o'rganish jarayonida mazmunli va samarali muloqot qurish, kultura va qadriyatlar haqida tushunchalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Quyidagi strategiyalar madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega:

1. Tarixiy, adabiy va ijtimoiy ma'lumotlar: Talabalarga nemis tilining tarixi, adabiyoti va ijtimoiy muhitini tushunishga qaratilgan. Bu ma'lumotlar o'quvchilarning nemis tilining kulturasini tushunishlariga, adabiyot asarlarini o'qish va tarixiy voqealarga oid qo'llanmalar orqali yetaklanishlariga imkon beradi.

2. Muloqotlarda ishtirok etish: O'quvchilar qo'llanmalardan tashqari, mazkur tillar bilan amaliy muloqotlarda qatnashishga o'rgatilishi kerak. Bu, o'quvchilarni boshqalar bilan mazmunli suhbatda ishlashga, boshqa kultura va qadriyatlar bilan bog'liq mavzularni muhokama qilishga, tushuntirishga va o'rganishga imkon beradi.

3. Multimedialar va onlayn resurslar: Internet va texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarga mezhkul'tural ko'nikmalarni rivojlantirishda katta yordam beradi. Multimedialar va onlayn resurslar orqali o'quvchilar nemis tili va ularning kulturasini o'rganishda o'zlashtirilgan darslar olishadi, kultura va tarixiy voqealar haqida ma'lumot topishadi va virtual ko'rgazmalarda ishtirok etishadi.

4. Kulturalarni taklif qilish: O'quvchilarga turli nemis tili vaqtlarida bo'ladigan bayramlar, festival va marosimlar kabi tadbirlarda ishtirok etish va ularga qatnashishlarni taklif qilish muhimdir. Bu o'quvchilarning boshqa kulturalar bilan to'g'ri muloqot qilish, ularning adabiyot, musiqa, og'zakiy san'at va mazkur kultura asosida ko'proq bilim olishiga imkon beradi.

5. Birlashtirilgan ta'lim muhitlari: Mezhkul'tural kompetensiyani rivojlantirish uchun o'quvchilarning birlashtirilgan ta'lim muhitlariga ega bo'lishi muhimdir. Bunday muhitlarda, o'quvchilar o'zaro aloqalar orqali bir-birini tushunish va qabul qilishga erishishadi. Bunday muhitlarda talabalar mezhkul'tural o'zaroona munosabatlarni rivojlantirish, hushmandlik va hurmat qilishni o'rganishadi.

Ushbu strategiyalar mezhkul'tural kompetensiyani oshirishda o'quvchilarga yordam beradi va ularni nemis tilini o'rganish jarayonida boshqalar bilan mazmunli

muloqot qilish, ularning kulturasini tushunish va qadriyatlarini qabul qilishni oshirishga intilishga imkon beradi. O'qituvchilar madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda muhim o'rin egallaydi. Ularning o'quvchilarga ushbu kompetensiyani o'rganish va rivojlantirishda asosiy vazifalari mavjud.

Quyidagi jarayonlarda o'qituvchilar madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda katta ahamiyatga ega:

1. Tushuncha va ma'lumotlar ta'mini: O'qituvchilar nemis tili va kulturasining muhim tushunchalarini o'quvchilarga yetkazishda muvaffaqiyatga erishishlari kerak. Ular o'quvchilarga nemis tilining ijtimoiy tarixi, adabiyoti, mazkur tillar bilan bog'liq odatlar va qoidalar haqida ma'lumotlarni tushuntirish, tushunishlarini rivojlantirish va qabul qilishlariga ko'maklashishlari kerak.

2. Mazkur tilning ijtimoiy aspektlarini o'rgatish: O'qituvchilar nemis tili darslarida mazkur tillar bilan bog'liq ijtimoiy aspektlarni o'rgatishga intilishlari kerak. Bu, o'quvchilarga mazkur tillar orqali qanday muloqot qilish, tarjima, munozara va boshqa mezhkul'tural kommunikatsiya amaliyotlarini qanday amalga oshirishni tushuntirishadi.

3. Mazkur tillarni ijtimoiy tarixiy voqealar bilan bog'lash: O'qituvchilar nemis tili darslarida o'quvchilarni nemis tilining tarixiy voqealar bilan bog'lashga qaratishlari kerak. Bu, o'quvchilarning nemis tilini o'rganish jarayonida o'zining kulturasini tushunishiga yordam beradi va ularni mezhkul'tural qabul qilish va tushunishlarni rivojlantirishga olib keladi.

4. Ko'maklashuvchi muhit yaratish: O'qituvchilar madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda o'quvchilarga ko'maklashuvchi muhit yaratishlari kerak. Ular o'quvchilarni turli kulturalar, odatlar va qadriyatlar bilan muloqotda bo'lishga o'rgatish, ularning tushunishlarini oshirish va o'z fikrlarini ifoda qilishga rag'batlantirishadi.

5. O'quv materiallarini tanlash: O'qituvchilar madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda muhim rol o'ynaydigan o'quv materiallarini tanlashlari kerak. Ular mazkur tillarni o'rganishda turli adabiyotlar, videolar, audiolar, onlayn resurslar va

boshqa dasturlardan foydalanishlari bilan o'quvchilarni mazkur tillar bilan muloqot qilish va ularning mezhkul'tural qabul qilishlarini rivojlantirishga intilishadi.

O'qituvchilarning madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda o'z vazifalarini yaxshi bajarishlari, o'quvchilarni mazkur tillarni o'rganishda o'z fikrlarini ifoda qilishga, turli kulturalar bilan muloqot qilishga, madaniyatlararo munosabatlarni rivojlantirishga rag'batlantiradi. Ular o'quvchilarni global dunyoqarash, o'z-o'zidan farqli mazkur tillarni tushunish va qabul qilishga tayyorlaydi. Madaniyatlararo kompetensiyani o'rganish va rivojlantirishning muhim ahamiyati mavjud. Bu, o'quvchilarga global dunyoda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan keyingi amaldir.

Quyidagi sabablarga asosan madaniyatlararo kompetensiyani baholash va o'rganishning muhimiyati ko'rsatiladi:

1. Global dunyo: Bugungi kunda global aloqalar o'z o'rnini o'zgartirayotgan dunyoda muhim ahamiyatga ega. Madaniyatlararo kompetensiyaga ega bo'lgan o'quvchilar boshqa kulturalarni tushunish, ularga hurmat qilish, o'zaroona munosabatlarni rivojlantirish va ko'maklashishlarda muvaffaqiyat qozonishlari uchun tayyor bo'ladi.

2. Kommunikatsiya: Madaniyatlararo kompetensiyaga ega bo'lgan o'quvchilar mazkur tillar orqali muloqot qilishda muvaffaqiyatli bo'lishadi. Ular boshqa kulturalardagi insonlar bilan samarali muloqot qurish, turli jamiyat va tajribalardan foydalanish, o'z fikrlarini ifoda qilish va o'z mehnatini o'zaroona qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

3. Karyera imkoniyatlari: Madaniyatlararo kompetensiyaga ega bo'lgan o'quvchilar global ish bozorida karyera imkoniyatlari oshirishlari mumkin. Ularning mazkur tillarni o'rganish orqali global korporatsiyalar bilan hamkorlik qilish, xalqaro projeklarda ishtirok etish, xalqaro tashkilotlarda ishlash va chet elda o'qish imkoniyatlarini oshirishlari mumkin.

4. Toleransiya va hurmat: Madaniyatlararo kompetensiyaga ega bo'lgan o'quvchilar o'z-o'zidan farqli kulturalar, mazkur tillar va qadriyatlar bilan hurmat qilish

va qabul qilishni o'rganishadi. Bu esa o'quvchilarni ko'proq tolerant, muloqotda odobli va o'zlarini boshqalari bilan birga ishlashga tayyorlaydi.

5. Dunyo bilimlari va ma'rifat: Madaniyatlararo kompetensiyaga ega bo'lgan o'quvchilar global dunyoqarash va dunyo ma'rifatiga ega bo'ladi. Ular turli mamlakatlardagi insonlar haqida ko'proq bilim va tushunchalariga ega bo'ladi. Bu esa ularga dunyoqarashni tushunish, turli jamiyat va madaniyatlar haqida yuqori darajada ma'lumotga ega bo'lishga imkon beradi.

Shu sabablarga ko'ra, Madaniyatlararo kompetensiyani baholash va o'rganish o'quvchilar uchun muhimdir. Bu ularni global dunyoda yuqori darajada muvaffaqiyatli bo'lishga tayyorlaydi va ularga kommunikatsiya, karyera imkoniyatlari, tolerantlik va dunyo ma'rifati rivojlanishida yordam beradi.

Mezhluk'tural kompetensiyani rivojlantirishga yo'l harakatlari ko'plab, quyidagi tavsiyalarga amal qilish tavsiya etiladi:

1. Mavzuni o'rganish: Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish uchun, o'quvchilar nafasiga ma'qul bo'lgan biror bir mamlakat, kulturalar yoki madaniyat haqida keng ma'lumot olishadi. Bu ularni o'ziga xos bo'lgan tushunchalarini va tarixiy, ijtimoiy, adabiy ma'rifatlarni rivojlantirishga imkon beradi.

2. Madaniyatlararo kommunikatsiya: O'quvchilar mazkur tillarni o'rganish jarayonida turli xil insonlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Ular o'z tillarida gapiradigan insonlar bilan saylanadigan tarjima, munozara, ko'ngillilik va boshqa mezhluk'tural kommunikatsiya amaliyotlarini amalga oshirishga intilishadi.

3. Ko'rgan vaqtingizni oshirish: O'quvchilar uchun turli xil madaniyatlararo tajribalarni oshirish muhimdir. Bu esa chet elda o'qish, almashtirish dasturlariga qatnashish, xalqaro konferensiyalarda ishtirok etish, xalqaro guruh ishlari olib borish va shunga o'xshash imkoniyatlardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

4. Ko'ngil ochish: Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish uchun o'quvchilar o'z-o'zidan farqli tillarni o'rganishda va boshqa kulturalarni tushunishda

ko'ngil ochishlari kerak. Ular o'z mehnatlarini qilish va boshqalarga hurmat qilish, turli xil fikrlarni qabul qilish va mazkur tillarga qiziqishni rivojlantirishga intilishadi.

5. Tashkiliy qo'llab-quvvatlash: O'quvchilar madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda tashkiliy qo'llab-quvvatlashdan foydalanishlari tavsiya etiladi. Bu tashkiliy tadbirlar, turli xil jamiyatlar bilan hamkorlik, mezhkul'tural ayollar, klublar va guruhlar orqali o'quvchilarning turli kulturalar bilan muloqot qilish va o'zlarini rivojlantirishlariga yordam beradi.

6. Tadqiqot va yozish: Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish uchun tadqiqotlar olib borish va yozish muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar o'z mezhkul'tural tajribalarini, ta'lim mashg'ulotlarini va o'z fikrlarini yozish orqali o'zlarining rivojlantirishlarini hisobga oladilar. Bu esa ularga o'zlarini o'zlashtirish va o'z fikrlarini boshqalarga taqdim qilish imkonini beradi.

7. Tarbiyaviy intilish: O'quvchilar madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish uchun tarbiyaviy intilishlarga muhtojlar. Ular o'zlarining o'ziga xos adabiyotlar, filmlar, musiqalar va turli xil mediamateriallardan foydalanish orqali mezhkul'tural tushunchalarini rivojlantirishlari tavsiya etiladi.

8. O'qituvchilarning rol: O'qituvchilar madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarni mazkur tillarni o'rganishda yaxshi yordam berishmadaniyatlararo mezhkul'tural munosabatlarni rivojlantirishga rag'batlantirish va ularni global dunyo bilimlari va tushunchalariga yo'l qo'yishda o'z vazifalarini yaxshi bajarmalari kerak.

Shu tavsiyalarga amal madaniyatlararo kompetensiyani o'rganish va rivojlantirish uchun yaxshi natijalarga olib keladi va o'quvchilarni global dunyoqarash, turli kulturalar bilan o'zaroona munosabatlar va o'z o'zingizni o'zgartirishga tayyorlaydi.

Xulosa:

Madaniyatlararo kompetensiya, nemarkazlashgan dunyoda muvaffaqiyatli bo'lish uchun kritik ahamiyatga ega bo'lgan qobiliyatdir. O'quvchilar uchun madaniyatlararo kompetensiyani o'rganish va rivojlantirish, global kommunikatsiya, karyera imkoniyatlari, tolerantlik va dunyo bilimlari uchun asosiy qo'shimcha imkoniyatlarni

yaratadi. Bu maqolada, "Madaniyatlararo kompetensiya" mavzusida keng ko'rib chiqilgan vaqt vaqti o'tgan. Biz mezhkul'tural kompetensiyani tushunish, ularning tushunchalarini rivojlantirish, mezhkul'tural kommunikatsiyada muvaffaqiyat qozonish, o'z mehnatlarini qilish va madaniyatlararo kompetensiyani baholash usullari haqida gaplashdik. Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda mehnat, ko'ngil ochish, tashkiliy qo'llab-quvvatlash, tadqiqot va yozish, o'qituvchilarning roliga e'tibor qaratish zarur. Ushbu tavsiyalar o'quvchilarning madaniyatlararo kompetensiyasini oshirish va global dunyoda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun yo'l harakatlarini belgilaydi. Ko'ngildagi tavsiyalarga amal qilish o'quvchilarni madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda yordam beradi va ularga mehribon, odobli, ko'rgazmali va global muhitda muvaffaqiyatli bo'lishga yordam beradi. Madaniyatlararo kompetensiyani o'rganish va rivojlantirish, dunyodagi hamkorlik va ko'p tomondan o'zaroona tushunchalar o'rnatishga xizmat qiladi. Bu esa global dunyoqarash, boshqalarga hurmat qilish, turli kulturalar bilan muloqot qurish, qabul qilish va ma'naviyatlar orqali o'z-o'zingizni o'zgartirish imkonini beradi. O'quvchilarni madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishga rag'batlantirish, ularni global dunyoda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun tayyorlash, hamkorlik va munosabatlarni rivojlantirish, odobli va mazkur tillarga hurmat qilishni o'rganish bilan bog'liq bo'ladi. Bu esa ularning shaxsiy va kasbiy hayotlarida ulkan ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Byram, M., Gribkova, B. va Starkey, H. (Eds.). (2002). Til o'qitishda madaniyatlararo o'lchovni rivojlantirish: o'qituvchilar uchun amaliy kirish. Yevropa Kengashi.
2. Deardorff, D.K. (Tahr.). (2006). Madaniyatlararo kompetentsiya bo'yicha Sage qo'llanmasi. Sage nashrlari.
3. Fantini, A. E. (2009). Madaniyatlararo kompetensiyani baholash: masalalar va vositalar. Madaniyatlararo matbuot.

4. Kramersch, C. va Sullivan, P. (1996). Tegishli pedagogika. *ELT jurnali*, 50(3), 199-212.
5. Bayram, M. (1997). Madaniyatlararo kommunikativ kompetentsiyani o'rgatish va baholash. Ko'p tilli masalalar.
6. Darasawang, P. va Reinders, H. (2010). Til o'qitish uchun aralash o'rganish: nazariyadan amaliyotga. *CALICO jurnali*, 28(2), 392-395.
7. Graham, C. R. (2006). Aralashtirilgan ta'lim tizimlari: ta'rif, hozirgi tendentsiyalar va kelajak yo'nalishlari. C. J. Bonk va C. R. Graham (Eds.), *Aralashtirilgan ta'lim bo'yicha qo'llanma: Global istiqbollar, mahalliy dizaynlar* (3-21-betlar). Pfeiffer nashriyoti.
8. Picciano, A.G. (2009). Maqsad bilan aralashtirish: multimodal model. *Asinxron ta'lim tarmoqlari jurnali*, 13(1), 7-18.
9. Garrison, D. R. va Vogan, N. D. (2008). Oliy ta'limda aralash ta'lim: asoslar, tamoyillar va ko'rsatmalar. Jossey-Bass.
10. Siemens, G. va Tittenberger, P. (2009). Ta'lim uchun yangi texnologiyalar bo'yicha qo'llanma. Manitoba universiteti.